

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ ГОРОДА ТАШКЕНТА ОТ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ

У.Бахрамов¹, Г.К.Абдуганиева²

¹Ташкентский Государственный Транспортный университет,

²Каракалпакский Государственный Университет.

Основным способом противокоррозионной защиты сложного комплекса инженерных коммуникаций города является изоляция трубопроводов в сочетании с электрохимической защитой.

Для системы водоснабжения Ташкентского водопровода эта проблема является весьма актуальной, что связано со спецификой устройства и эксплуатации трубопроводов водопроводной сети. Так значительная часть трубопроводов водопровода Ташкентского водопровода уложена из стальных труб в локомотивном депо, вблизи железных дорог, трамвайных путей, линий метрополитена. То есть находится в зоне действия блуждающих токов, вызывающих интенсивный процесс электрохимической коррозии.

Грунтовые условия прокладки трубопроводов во многих местах объектов Ташкентского водопровода свою очередь характеризуются высокой коррозионной активностью грунтов. Часть новых жилых микрорайонов города устроена на насыпных грунтах, что также вызывает процесс коррозии трубопроводов. На Ташкентом водопроводе для защиты трубопроводов от коррозии, вызванной блуждающими токами используют защиту с помощью катодных станций, (СКЗ) [1,2].

В настоящее время находятся в эксплуатации около 80 электрозакщитных установок, однако они обеспечивают защитой только 8% всех трубопроводов. Анализ сложившегося положения с электрохимической защитой трубопроводов водопроводной сети показало, что это связано с тем, что вплоть до середины 1995-ых годов этой проблеме уделялось недостаточное внимание.

В период массового жилищного строительства и развития железных дорог, в условиях недостаточного финансирования и при существующих нормативных требованиях по минимизации капитальных затрат при строительстве инженерных сооружений, защита трубопроводов от электрохимической коррозии не была предусмотрена.

Кроме того сказывалась недостаточная организационная и материальная база службы электрозакщиты. Все это привело к тому, что темпы строительства станций катодной защиты трубопроводов системы водоснабжения были низкие, проектов электрозакщиты трубопроводов, которые бы разрабатывались

одновременно с их проектированием практически не было.

А это обстоятельство, в свою очередь, привело к значительному сокращению сроков службы стальных трубопроводов водопровода, росту числа аварий, связанных с коррозионными повреждениями участков труб (свищами) и как следствие - снижение их надежности и долговечности.

В этой связи одной из важнейшей задачей обеспечения надежности и долговечности трубопроводов является технически грамотно запроектированная и эксплуатируемая система защиты трубопроводов от внешней коррозии [2].

С целью разработки путей повышения эффективности электрозащиты трубопроводов от коррозии автором проведена оценка современного состояния системы электрозащиты городской водопроводной сети и анализ передовой отечественной и зарубежной технологии и оборудования средств электрозащиты.

В результате сделаны следующие выводы:

1. Существующая практика устройства СКЗ на уже эксплуатируемых длительное время трубопроводах привела к тому, что электрозащите на Ташкентском водопроводе в основном подвержены трубопроводы со сроком укладки 15-20 лет и более.

2. Доля защищенных от электрокоррозии трубопроводов одновременно с вводом их в эксплуатацию и трубопроводов с небольшим сроком укладки, (то есть тогда, когда еще не развился процесс электрохимической коррозии), весьма мала (4 %).

3. В настоящее время на водопроводе Ташкента в основном электрозащита, в то время как протяженность защищенных от внешней коррозии трубопроводов малых диаметров, ($D=250-300$ мм), имеющих наибольшую аварийность мала.

4. Анализ аварийности стальных трубопроводов водопровода по годам показал, что несмотря на ежегодное увеличение числа СКЗ и одновременное увеличение протяженности трубопроводов, защищаемых СКЗ, число аварий, вызванных электрохимической коррозией в целом по системе не уменьшается.

То есть можно констатировать, что темпы ввода новых СКЗ не позволяют на сегодняшний день стабилизировать надежность сети и уменьшить интенсивность отказов трубопроводов по причине электрокоррозии [4].

Однако, такие характеристики перечисленных материалов, как большая удельная масса, хрупкость, ненадежность узла контакта приводят к увеличению трудоемкости монтажа анодных заземлителей, удорожанию технологического процесса их установки, к не обеспечению нормального срока службы.

5. Интенсивность отказов в целом по системе для трубопроводов, находящихся в зоне действия СКЗ на водопроводе г.Ташкента ниже, чем до

установки станций катодной защиты, однако по отдельным районам по эксплуатации водопроводной сети (РВС) и объектам катодной защиты нет снижения интенсивности аварий на трубопроводах после установки СКЗ.

6. Анализ эффективности воздействия СКЗ показал, что в условиях Ташкентского водопровода устраивать СКЗ для электрохимической защиты стальных трубопроводов со сроком службы более 7 лет, и не имеющих изоляционного покрытия - нецелесообразно.

Причина: высокое качество стали и изоляции подземных трубопроводов, а также высокое качество строительных и монтажных работ при укладке трубопроводов в траншею. Проведенные исследования позволили определить основные направления повышения эффективности электрозащиты трубопроводов водопроводной сети города:

1. Использование эффективных и надежных анодных заземлителей.

Наиболее эффективны заземлители на базе оксидного напыления на титан, малорастворимые анодные заземлители из высококремнистого коррозионностойкого легированного чугуна (АЗМ-ЗУ), которые можно использовать и для глубинных анодных заземлений. Из зарубежных анодных заземлителей можно использовать протяженный гибкий анод «Анодефлекс» международной корпорации «Рейхем».

(Особенно удобно использовать протяженные гибкие аноды в одной траншее с защищаемым трубопроводом при одновременном их строительстве). В настоящее время в проектах предусматриваются протяженные гибкие аноды в одной траншее с защищаемыми трубопроводами при одновременном проектировании трубопроводов и их электрозащиты [4].

2. Использование катодных станций, основанных на базе высокочастотных преобразователей. Их характерная особенность - высокий КПД и небольшой вес.

3. Для повышения эффективности электрозащиты на вводах водопровода в здания устраиваются двойные изолирующие фланцевые соединения.

4. Проводятся комплексные коррозионные изыскания, внедряются современные теле и коммуникационные средства для контроля и управления эксплуатацией системы электрозащиты трубопроводов.

Внедрение телемеханики позволит получить достоверную информацию о работе катодных станций, что исключит использование обходчиков.

6. График ввода СКЗ основывается наряду с возможностями материальной базы на учете показателей надежности трубопроводов и экономической целесообразности катодной защиты в каждом конкретном случае. При этом Программой повышения эффективности электрозащиты планируется не количество СКЗ, а протяженность трубопроводов, которые необходимо

защитить от электрохимической коррозии.

7. Наряду с защитой трубопроводов от внешней коррозии путем устройства СКЗ используется протекторная защита. Стоимость протекторной защиты составляет менее 5 % от стоимости современных станций катодной защиты с внешним питанием. Затраты труда на эксплуатацию протекторной защиты меньше, чем на эксплуатацию СКЗ.

8. Приемка построенных стальных трубопроводов диаметром свыше 300 мм осуществляется только после выполнения строительными организациями мероприятий по защите сетей от коррозии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни 754-ХП 09.12.1992 .Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида (янги таҳрири).
2. СНиП 02.04.02. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 1997. Ташкент.
3. Составление технико-экономической части проектов внеплощадочных систем водоснабжения и канализации. М., Стройиздат 1991. Справочное пособие к СНиП.
4. Бахрамов У., Хонкелдиев А.А. Определения надежности работы трубопроводных инженерных сетей. Сборник научных трудов магистрантов по итогам научно-исследовательских работ ТашИИТ 2014.